

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6369359>

KREDIT TIZIMIDA “ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” ASOSIDA TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA UNING SIFATINI TA’MINLASHDA INNOVASION METODLAR

Abdullayeva Sanobar Berdiyevna

SamDTI Informatika, informasion texnologiyalar kafedrası assistenti

Xoliyorov Jamshid Nusratulla ugli

SamDTI pediatriya fakulteti 123 gurux talabasi

Annotasiya: *Ushbu mavzuda oliy ta’lim yo’nalishida talabalarga kredit tizimi asosida ta’lim jarayonlarini tashkil etish va uning sifatini ta’minlashdagi innovasion metodlar - bu zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishning samarasi ekanligi yoritib berilgan. Mavzuda ta’lim jarayonida axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish, undagi muammo va ularning yechimlari, axborot kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish orqali ta’lim sifatini oshirishda foydalaniladigan dasturiy vositalar, turlari va elektron ta’lim uchun kontentlar yaratishda foydalaniladigan dasturiy vositalari hamda elektron ta’lim jarayonini tashkil qilishdagi kompyuter dasturlari imkoniyatlari keltirilgan.*

Ishning maqsadi: Oliy ta’limda o’quv jarayonini tashkil etishning demokratik tizimi namunasi hisoblangan kredit tizimida (YeSTS) ta’lim jarayonlarini tashkil etish va uning sifatini ta’minlash - o’qituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblangan innovasion metodlar hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishning samarasi ekanligini yoritib berishdan iborat. (“Biz ta’lim tarbiya tizimining barcha bo’g’inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o’zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz.” Sh.M. Mirziyoyev)

Ishning vazifasi: Ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining yangi, ilg’or pedagogik texnologiyalar, jumladan o’qitishning zamonaviy interfaol usullarini bilishi, uning uchun tegishli ma’lumotlarni o’rganishi, tahlil qilishi va umumlashtirishi, amaliyotda qo’llay olishi bugungi kunning ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi talabidir.

Material va uslublar: Ta’lim xizmati bozorida zamonaviy raqobatning mavjudligi ta’lim muassasalari oldiga juda katta vazifalarni qo’yganligi bois, hozirgi davr taraqqiyoti barcha sohalar uchun raqobatbardosh kadrlarni ta’lim muassasalari tomonidan tayyorlanishini talab etayotganligi sababli, kadrlar sifati, ularning raqobatbardoshligini ta’minlash avvalam

bor ta'lim muassasasiga, undagi ta'lim sifatiga ta'lim standartlariga, professor - o'qituvchilar salohiyatiga, ta'lim jarayonining tashkil etilishi va innovasion ta'lim usullariga bog'liq. Oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslari va qonunchilik normalari, ilg'or ta'lim texnologiyalari va pedagogik mahorat, ta'lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo'llash, amaliy xorijiy til, tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari, maxsus fanlar negizida ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot va o'quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy uslublari bo'yicha sunggi yutuqlar, pedagogning kasbiy kompetentligi va kreativligi, global Internet tarmog'i, multimedia tizimlari va masofadan o'qitish usullarini o'zlashtirish bo'yicha yangi bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Kredit-modul tizimining joriy etilishi o'qituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblanadi. Modulli ta'limda pedagog tinglovchining o'zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yo'naltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg'u ham talabalarning mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi. O'quv jarayonida mustaqil ta'lim olishning ahamiyati ortadi va bu kelajakda mutaxassislarning mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi hamda faolligini oshirishga olib keladi. Kredit-modul tizimida universitet talabalari har doim o'qituvchi va kursdoshlaridan yordam hamda –maslahat olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'zaro hamjihatlikni mustahkamlaydi va jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kredit-modul o'qitish tizimiga o'tish oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilariga bo'lgan majburiyat hamda talabni ham oshiradi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, modulli o'qitish tizimi bilan o'qituvchi nafaqat axborot beruvchi va nazorat qiluvchi funksiyalarini, balki maslahatchi hamda muvofiqlashtiruvchilik vazifalarini ham bajaradi. Pedagogik jarayonda o'qituvchining yetakchilik roli saqlab qolinadi.

Ta'limning kredit tizimi talabalar almashinuvini oshiradi. Chunki bitta universitetda olingan kreditlar ikkinchisida hisobga olinadi va talabalar kredit yo'qotmasdan bir universitetdan –boshqasiga o'tishi mumkin. Aynan ushbu –tizim o'zbekistonlik talabalarning ilg'or xorijiy universitetlarda o'qishini davom ettirishiga hamda murakkab byurokratik to'siqlarni olib tashlashga imkoniyat yaratadi.

Ammo shuni ham qayd etish lozimki, har qanday xalqaro tajribani ko'r-ko'rona, o'z qadriyatlarimizni hisobga olmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etish, uning har bir elementini chuqur tahlil qilmasdan, ilmiy asoslarga tayangan holda amalga oshirilmas ekan, kelajakda ma'lum bir salbiy holatlarning yuzaga kelishini ham unutmaslik kerak.

Ya'ni ushbu tizim bizning dunyoqarashimiz, shart-sharoit, barkamol insonni voyaga yetkazishga qaratilgan qadriyatlarimizga to'la-to'kis mos keladi, degani ham emas. Shu sababli, o'quv jarayonining faol –elementlari hisoblanmish professor-o'qituvchi va talabaning ham bu boradagi qarashlarini o'zgartirishimiz, mazkur tizim talablarini ularga

singdirishimiz, o'ziga xos madaniyatni shakllantirishimiz darkor. Zero, mehnat bozori talabiga mos kadrlarni tayyorlamas ekanmiz, raqobatda o'z o'rnimizni, mavqeyimizni yo'qotishimiz muqarrar ekanligini his qilishimiz lozim. Ammo, oldimizda bundan yaxshiroq yo'l ham, tanlov ham yo'q. Nega deganda, barcha rivojlangan mamlakatlarning oliy ta'lim muassasalari ushbu yo'ldan yurib, yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqda. An'anaviy oliy ta'lim tizimimiz –dunyoda tan olinmaganidan keyin, biz ilg'or standart va tizimlarni oliy ta'lim muassasalariga tatbiq etishga majburmiz. Shunday ekan, yangilikka intilish, oliy ta'lim tizimini tubdan qayta isloh qilish bo'yicha boshlangan harakatlarni davom ettirish har tomonlama to'g'ri qarordir. Oliy ta'lim tizimida o'quv sifatini ta'minlash va uning samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, oliy o'quv yurtlarida uni keng joriy etishning ahamiyati katta. Hozirgi sharoitda oliy ta'lim tizimining rivojlanib borayotganligi, oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi integrasiyaning mavjudligi ham axborot texnologiyalari tufaylidir.

Hozirgi davrda yangi texnologiyalarkun sayin rivojlanib, axborotlashtirish jarayoni tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan vaktida ta'lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va undan ta'lim tizimida foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Interaktiv metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Interaktiv metodlardan foydalanish innovasion faoliyatdir. Innovasion faoliyatni eng muhim masalalardan biri - o'qituvchi shaxsi: u novator, sermahsul ijodiy shaxs, keng qamrovli qiziqish, ichki dunyosi boy, pedagogik yangilikka o'ch bo'lishi lozim. Innovasion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. AKTdan ta'lim jarayonida foydalanish – ta'lim berishda optimal va qulay

shart-sharoit yaratadi. Hozirgi kunda barcha sohalar kabi o'quv jarayonida ham kompyuter va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kunning muhim masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, davlatimiz tomonidan qolaversa hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev sayh harakatlari tufayli ta'lim jarayonini axborotlashtirish va hamda o'quv jarayonida axborot telekommunikasion texnologiyalaridan samarali foydalanish yuzasidan ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mul'timediya tushunchasi 90 yillar boshida hayotimizga kirib keldi. Mul'timediya bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animasiya effektlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishni mujassamlangan xoldagi ko'rinishidir. Multimedia (multimedia - ko'p muhitlilik) - bu kompyuter texnologiyasining turli xil fizik ko'rinishiga ega bo'lgan (matn, grafika, rasm,

tovush, animasiya, video va b.q.) va turli xil tashuvchilarda mavjud bo'lgan (magnit va optik disklar, audio va video-lentalar va b.q.) axborotdan foydalanish bilan bog'lik sohasidir. Multimedia foydalanuvchiga fantastik (virtual haqiqiy) dunyoni yaratishda juda ajoyib imkoniyatlarni yaratib beradi, bunda foydalanuvchi chekkadagi sust kuzatuvchi rolini bajarmasdan, balki u yerda avj olayotgan hodisalarda faol ishtirok yetadi; shu bilan birga muloqat foydalanuvchi uchun odatlangan tilda - birinchi navbatda tovushli va videobrazlar tilida bo'lib o'tadi.

Multimedia- bu zamonaviy kompyuterli axborot texnologiyalari bo'lib, matn, tovush, video tasvir, grafik tasvir va animasiyani (multiplekasiyani) yaxlit kompyuter tizimiga birlashtirish imkonini yaratadi. Multimedia amaliyotdagi ish tartibi - bu apparat-dasturiy muhit bo'lib, kompyuterga axborotni kiritish, ishlov berish, saqlash, uzatish va matn, chizmalar, videotasvir, tovush hamda nutqlarni insonga zarur va qulay holatda yetkazishdir. Birinchidan - foydalanuvchiga albatta interfaollikni taqdim etadigan, ya'ni inson va kompyuter o'rtasida buyruqlar va javoblar almashinuvini ta'minlab, dialog muhitini yaratadigan dasturiy mahsulot. Ikkinchidan, turli video va audio effektlar ishlatiladigan muhit. U tomoshabinga o'zicha u yoki bu ilovani tanlash imkonini beruvchi videofilmni eslatadi. Multimedia mahsuloti - tarkibida musiqa taraladigan, videokliplar, animasiya, rasmlar va slaydlar galereyasi, turli ma'lumotlar bazalari va boshqalar kirishi mumkin bo'lgan interfaol, komp'yuterda ishlangan mahsulotdir. Multimedia texnologiyasi axborotni bir vaqtning o'zida insonga tushunarli, ko'p shakllar (jumladan, nutq, rasm, chizma, tasvir, musiqa, raqam va harflar) kombinasiyasida havola qila oladi. Bu texnologiya axborotni qidirish, nusxa olish va boshqa biror komp'yuterga ko'rsatilgan shaklda, ko'chirib o'tkaza oladi hamda ularning hohlagan kombinasiyasini yarata oladi.

Undan tashqari multimedia texnologiyasidan foydalanuvchi o'zi dizayn bilan shug'ullana olishiga imkon beradi, shuningdek statik (harakatsiz) va dinamik (harakatlanuvchi) tasvirlarni yaratishi hamda o'z ijodiy ishining natijalarini aloqa kanallari orqali tashqi muhitga tarqatishi mumkin.

Multimedia tizimlarining jadallik bilan rivojlanishiga shaxsiy kompyuterlarning imkoniyatlarini kengayganligi va texnik, dasturiy vositalarining rivojlanishi sabab bo'ldi. Oxirgi yillarda kompyuterning tezligi va xotira qurilmalarning sig'imi keskin oshdi, shuningdek grafik imkoniyatlari kengayib, tashqi xotira qurilmalarining texnik ko'rsatgichlari yaxshilandi. Multimedia texnologiyalarining rivojlanishiga videotexnika yo'nalishi, lazer disklar, shuningdek yozish texnikasining hamda tovush va tasvirni hosil qilish texnologiyalarining rivojlanishi katta hissa qo'shdi. Axborotlarni xotirada ixcham (zich) joylash va saqlash maqsadida tez va samarali o'zgartirish usullarini yaratilishi ham muhim ahamiyat kasb etdi. Multimedaning texnik - dasturiy vositalari. Multimedia vositalari- bu

apparat va dasturlar to'plami bo'lib, u insonga o'zi uchun tabiiy bo'lgan turli-tuman muhitlarni: tovush, video, grafika, matnlar, animasiya va boshqalarni ishlatgan u xolda kompyuter bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Ta'lim jaraenida internet tarmog'idan foydalanish natijasida butun jahon kompyuter tarmoqlari majmuidan, ya'ni yagona standart asosida faoliyat ko'rsatuvchi jahon global kompyuter tarmog'idan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Internet (internet) - minglab lokal va mintaqaviy kompyuter tarmoqlarni birlashtiruvchi axborot tizimi hisoblanadi. WWW (World Wide Web) – butun dunè o'rgamchak to'ri hisoblanib, Internet resurslarini tashkil etish va undan foydalanishni ta'minlab beradi.

Ziyonet ta'lim tarmog'i - www.ziyonet.uz Ziyonet ta'lim tarmog'ining missiyasi - internet tarmog'ida milliy ta'lim axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun qulayshart-sharoitlaryaratishdir.

Ziyonet ta'lim tarmog'ining asosiy vazifalari: texnologik maydonchani (portalni) yaratish va unda elektron ta'lim resurslarini shakllantirish hamda birlashtirish uchun uni rivojlantirish; internet-texnologiyalar vositasi sifatida axborot resurslariga keng, xavfsiz va bepul kirishni ta'minlash yoshlarni, o'quv muassasalarini va boshqa manfaatdor aholi qatlamlarini birlashtiruvchi virtual hamjamiyat yaratishdir. Zamonaviy aloqa va axborot texnologiyalari tizimini keng ko'lamda rivojlantirish mamlakatimiz va jamiyatimizning taraqqiyot darajasini ko'tarishga xizmat qilmoqda, bu hozirgi kunda o'z samarasini ko'rsatmoqda.

Zamonaviy sharoitda innovasion xarakterga ega vositalarning qo'llanilishi ularning texnologik-didaktik imkoniyati talabalarning o'quv-bilish faolligini oshirish bilan birga, o'qitish sifatini yaxshilab, samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bugungi kunda har bir OTMda tashkil etilayotgan o'qitish jarayonida kompyuter, skaner, videoko'z, videokamera, proyektor, elektron doska, modem, telefon, internet, multimedia, mikrofon, karnay (kolonka), vebkamera, CD-ROM kabi texnik vositalar, ma'lumotlar ombori (bazasi) va vebinar texnologiyalar kabi innovasion xarakterga ega vositalar samarali qo'llanilmoqda va bu zamonaviy axborot texnologiyalarining qo'llanilishi ta'lim jarayonlarini samarali tashkil etish va ularning sifatini ta'minlashda yuqori samara berayotganligini xulosa sifatida aytish mumkin.

Xulosa: Agar kredit-modul tizimi to'g'ri va to'liq joriy etilsa, u mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga juda katta ijobiy xususiyatlarni olib kirishini kutish mumkin. Shundagina o'qitishning kredit texnologiyasi yordamida yuksak ma'naviyatli, ijodkor, noodatiy fikrleydigan, innovasiya va tashabbuslarga boy mutaxassislarni yetishtirishga erishiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Usmanov B.Sh., Xabibullayev R.A. «Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil etish» O'quv qo'llanma, Toshkent, 2020 yil
2. Aripov M. Internet va elektron pochta asoslari.- T.; 2000 yil
3. Ishmuxamedov R., Abdukodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovasion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). - T.: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008y.